

Akreditasi : 406/AU/P2MI-LIPI/04/2012

Jurnal Penelitian

Sejarah dan Nilai Tradisional

Jurnal Penelitian
Sejarah dan Nilai Tradisional

Vol. 19

No. 1

Hal. 1-222

Denpasar
Maret 2012

ISSN 1411-6995

PLURALISME PADA MASYARAKAT SEKOTONG, LOMBOK BARAT

I Gusti Ngurah Jayanti

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT

Jln. Raya Dalung-Abianbase No. 107 Badung, Bali

Email : Ngurah_jaya@yahoo.com

Naskah diterima, 4 Desember 2011, diterima setelah perbaikan 9 Januari 2012,
disetujui untuk dicetak 20 Februari 2012

ABSTRAK

Lombok adalah salah satu kepulauan di gugusan sunda kecil. Melihat Lombok sekarang lebih dicitrakan sebagai pulau seribu masjid. Namun dalam realitasnya Lombok dihuni oleh berbagai etnik yang memiliki system ideology atau kepercayaannya masing-masing. Itulah realitas atau ciri dari penduduk yang pluralis. Salah satu kabupaten yakni, Lombok barat khususnya kecamatan Sekotong telah mengalami perubahan dalam karakteristik kependudukan. Di kecamatan Sekotong telah bergeser menjadi daerah yang multi etnik. Keadaan ini tidak lepas dari perpindahan penduduk dan sejarah pada masa lalu di Lombok. Pergerakan penduduk pada zaman kekuasaan kerajaan karangasem sangat membawa dampak terhadap keadaan di wilayah Lombok. Banyak etnik Bali yang tinggal dan menetap berbaur dengan masyarakat Lombok khususnya di Kecamatan Sekotong. Tidak hanya itu penduduk pendatang yang berasal dari Sumbawa seperti etnik Samawa, Mbojo dan selanjutnya dalam rentang waktu diikuti oleh penduduk lainnya seperti etnik Jawa, Bugis, dll. Percampuran atau perbauran kebudayaan inilah membawa kecamatan Sekotong menjadi sangat pluralis dan multi etnik.
Kata Kunci: Pluralisme, etnik, Sekotong.

ABSTRACT

Lombok is one of the small Sunda islands in the cluster. See Lombok is now over a thousand islands imaged as a mosque. But in reality inhabited by various ethnic Lombok with ideology or system kepercayaannya respectively. That realitias or pluralist characteristics of the population. One of the districts, particularly west Lombok district Sekotong has undergone changes in demographic characteristics. In the district Sekotong has shifted into a multi-ethnic areas. This situation can not be separated from the movement of people and the history of the past in Lombok. Population movements in Karangasem royal warrant powers is an impact on the situation in the region of Lombok. Many ethnic Balinese who live and mingle with the community settled in the district especially Sekotong Lombok. Not only that migrants who come from ethnic Sumbawa like Samawa, Mbojo and then in the span of time followed by the rest of the population such as ethnic Javanese, Bugis, etc.. Mixture or the mixture is carrying sub-culture Sekotong be very multi-ethnic and pluralist.

Keywords: pluralism, ethnic, Sekotong.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang penduduknya sangat majemuk dan plural. Hal tersebut dapat dilihat dari keanekaragaman suku bangsa, budaya dan keyakinan atau agama juga beragam. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia terdiri dari berbagai ragam adat-istiadat yang tentunya memiliki kehasan karakter pada setiap komunitas budaya itu. Tampak nyata dapat diketahui dari sekian banyaknya kebudayaan, perbedaan juga tampak dari bahasanya. Berbahasa lebih dari 300 dialek. Walaupun ada keanekaragaman bahasa dan budaya pada masing-masing daerah, ternyata memiliki dasar yang sama, maksudnya berasal dari rumpun bahasa dan jenis budaya yang sama yaitu Astronesia (Weda Kusuma, 2005:59).

Keanekaragaman kebudayaan yang nyata pada masyarakat Indonesia merupakan suatu potensi dan tantangan. Sebagai suatu potensi, keanekaragaman budaya memperlihatkan bahwa Indonesia adalah Negara besar yang tidak hanya memiliki sumberdaya alam untuk devisanya

namun juga sumberdaya budaya untuk pemasukan devisa Negara. Keanekaragaman budaya Indonesia pada setiap daerah tentu memiliki varian tersendiri yang sifatnya khas dan menjadi identitas pada masing-masing komunitas sub budaya itu sendiri. Varian-varian budaya (mozaik) ini dapat dikemas dan dijadikan sebagai atraksi wisata tentu saja dapat dijadikan sebagai peluang untuk menarik wisatawan dunia berkunjung ke Indonesia.

Sebagai sebuah tantangan, keanekaragaman budaya atau kemajemukan sangatlah rentan terhadap isu-isu sosial yang berbau konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada negara-negara seperti Indonesia konflik horizontal yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) sering terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Sebagai contoh yakni konflik Poso, konflik Sampit, dan lainnya merupakan suatu tantangan harus diwaspadai oleh negara yang bercorak negara bangsa.

Keadaan ini telah disadari oleh bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan-perbedaan yang ada setidaknya tidak menjadi alasan pemisah dalam mencapai integrasi bangsa. Hal ini tercermin dari semboyan yang telah terkenal, yakni: *Bhineka Tunggal Ika*. Semboyan ini setidaknya dapat mempererat hubungan antar suku bangsa dan menyadari bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan lumrah, namun dengan perbedaan itu dapat melahirkan keinginan yang sama menjadi bangsa Indonesia yang Integral.

Keinginan yang "satu" telah dideklarasikan dalam maklumat kemerdekaan Indonesia yakni membentuk Negara Republik Indonesia yang didasari oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Keberhasilan mempersatukan komponen bangsa yang sangat plural merupakan suatu pertanda bahwa kesadaran mulai dari tokoh-tokoh bangsa maupun segenap rakyat telah mulai tumbuh. Kesadaran itu dapat dilihat dalam gerakan sumpah pemuda pada masa pergerakan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Namun sekarang kesadaran akan perbedaan itu mulai terasa memudar dan mulai bangkitnya ketidakpercayaan akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pemahaman terhadap nilai-nilai luhur untuk menjiwai integrasi bangsa perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat agar semangat kebersamaan dan rasa toleransi antar sesama selalu terjaga. Kajian pluralisme masih perlu diperdalam dan dikembangkan guna mendapat format dan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan khususnya yang menyangkut potensi-potensi konflik yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Menyadari keadaan Indonesia yang plural, maka tulisan ini difokuskan pada keadaan daerah disalah satu pulau bagian timur Indonesia, yakni Lombok khususnya pada masyarakat sekitong, Lombok Barat.

Diketahui bahwa pulau Lombok terdapat beberapa suku bangsa yaitu: etnik Samawa, etnik Bali, etnik Sasak. Namun dalam perkembangan belakangan ini telah terjadi migrasi penduduk yang tak dihindarkan akibat dari mobilitas penduduk yang relative tinggi. Pulau Lombok dalam komposisi penduduk telah berubah di mana penduduk pendatang telah banyak menetap di pulau Lombok. Adapun etnik tersebut yaitu: etnik Jawa, etnik Arab, etnik Bugis, etnik Makasar dan lainnya. Etnik Sasak merupakan etnik yang paling dominan terdapat di pulau Lombok. Etnik ini merupakan penduduk yang lebih awal menempati pulau Lombok atau bahasa populernya adalah penduduk asli Lombok. Sedangkan penduduk pendatang yang paling besar datang ke pulau Lombok adalah etnik Bali. Etnik Bali datang ke pulau Lombok sekitar tahun 1740 (Puspa, 1984). Melihat fakta yang ada, bahwa keberadaan penduduk pendatang dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pulau Lombok telah menjadi tujuan bermigrasi dengan berbagai motif yang dibawanya. Konsekuensi dari migrasi tersebut adalah terjadi pembauran etnik di pulau Lombok. Dalam arti bahwa penduduk asli Lombok telah memberikan peluang bagi para pendatang dan menerima keberadaan mereka untuk saling hidup berdampingan.

Keberadaan Lombok yang multi etnik ini tentu saja telah memperlihatkan bahwa Lombok menjadi sangat plural. Hubungan penduduk asli dan pendatang dapat dikatakan relative harmonis. Pada umumnya penduduk asli menerima dengan baik penduduk pendatang, baik dari suku bangsa lain atau pun pendatang dari suku bangsa sendiri yang berasal dari desa lain (Puspa, 1984:2).

Toleransi terhadap penduduk pendatang memberikan tempat atau pun saling menghargai antara penduduk asli dan pendatang yang memiliki perbedaan budaya jelas merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya hubungan baik mengenai arti pentingnya penghargaan terhadap perbedaan.

Hal ini tampak jelas terlihat pada masyarakat Sekotong, bahwa keberadaan masyarakat yang multi etnik hidup saling berdampingan dan hubungan antar suku bangsa hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Masyarakat Sekotong sangat plural di mana didiami oleh berapa suku bangsa atau etnik yaitu etnik Bali, etnik Sumbawa atau Samawa dan etnik Sasak. Empat etnik yang tersebut itu merupakan etnik besar yang menempati kecamatan Sekotong di samping etnik-etnik lain seperti : Jawa, Bugis, Makasar yang jumlahnya relative sedikit.

Pluralisme pada masyarakat sekotong tentunya sangat menarik untuk dikaji. Masyarakat multi etnik cenderung sangat rentan terhadap persoalan sosial budaya yang saling bersinggungan, sering kali menyebabkan terjadinya konflik etnik. Namun pada masyarakat Sekotong gejala-gejala atau potensi tersebut hingga saat ini masih bisa diredam dan tidak menjadi kedisharmonisan dalam kehidupan masyarakatnya yang plural. Adapun permasalahan yang diangkat yakni: Bagaimana hubungan antar suku bangsa di tengah pluralisme, dan faktor-faktor apa yang menjadi perekat keharmonisan di tengah masyarakat Sekotong yang pluralis.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep dan teori. Konsep dalam hal ini adalah konsep Pluralisme. Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk berkaitan dengan sistem sosial dan politik. Pluralisme adalah gagasan mengenai kemajemukan, yaitu keberadaan kesadaran mengenai keanekaragaman sebagai suatu keniscayaan yang hidup dan tumbuh dalam sebuah masyarakat. Pluralisme (pluralism) adalah *'is framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation'*. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan beberapa hal berkaitan dengan pluralisme yaitu: 1) sebagai sebuah interaksi (social) antar kelompok dalam suatu masyarakat; 2) meniscayakan adanya penghormatan dan toleransi diantara kelompok tersebut; 3) mengembangkan hidup berdampingan (ko-eksistensi; dan 4) dalam berinteraksi dilakukan tanpa (keinginan) berkonflik dan pembauran (<http://filsafat.kompasiana.com>). Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Interaksionisme Simbolik. Interaksi simbolik menurut Ritzer (Kutha Ratna, 2005:192) dikembangkan atas dasar Teori Pragmatik dengan ciri-ciri sebagai berikut: "... (1) Realitas pada dasarnya tidak berbeda dengan dunia nyata, diciptakan secara aktif pada saat bertindak; (2) Manusia mendasarkan pengetahuannya mengenai dunia nyata pada apa yang telah terbukti berguna; (3) Manusia mendefinisikan objek sosial dan fisik menurut kegunaannya; (4) Memahami aktor, kita harus mendasarkan pemahaman itu menurut aktivitasnya.

B. PEMBAHASAN

a. Pluralisme dan Hubungan Antar Suku Bangsa

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat plural di dunia. Indonesia juga merupakan Negara kepulauan, yang penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Dari sekian suku bangsa tersebut, teridentifikasi memiliki bahasa dan dialek lebih dari 300 dialek yang ada (Kusuma, 2005:59). Ini berarti adat-istiadat, seni dan budaya pada setiap etnik juga sangat beraneka ragam sesuai dengan pembentukan dari budaya yang didukungnya. Setiap kelompok etnik memiliki ke

khasan sendiri dalam tatanan sosialnya. Kelompok-kelompok etnik sebagai tatanan social terbentuk bila seseorang menggunakan identitas etnik dalam mengkategorikan dirinya dan orang lain untuk tujuan interaksi. Inilah yang menjadikan mereka memiliki identitas yang mencirikan suku bangsa lainnya (Barth, 1988).

Melihat kemajemukan inilah Indonesia menjadi sangat unik karena negara ini berdiri, terbentuk dari penyatuan atas perbedaan yang nyata terlihat dalam mozaik-mozaik baik budaya, golongan, ras dan kepercayaan (religi). Sepakat bersatu membentuk Negara Republik Indonesia. Integrasi dari berbagai unsur inilah memperkuat pondasi bangsa Indonesia, bahwa kita kaya akan sumberdaya baik sumberdaya non material maupun material. Menyadari bahwa terbentuknya negara ini dari perbedaan yang ada, maka penting kiranya pemahaman yang secara menyeluruh akan arti dan makna dari sebuah perbedaan itu.

Selama ini pemahaman tentang perbedaan mengalami fluktuasi, sangat tergantung dari situasi dan kondisi politik di Indonesia. Sebagai ilustrasi dan refleksi bahwa pada perioda pemerintahan Orda Baru, makna perbedaan atau isu pluralisme sangat ditekan dan cenderung dilakukan penyeragaman, baik di bidang pemahaman tingkat konsep maupun dalam pola penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membawa dampak terhadap situasi dan kondisi yang memiliki karakter perbedaan yang tidak sama dari satu tempat dengan tempat yang lain di Indonesia. Potensi-potensi konflik dengan sendirinya menjadi permasalahan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah orda baru dalam meniadakan perbedaan membawa dampak negatife terhadap pemahaman akan arti perbedaan yang harus disadari oleh warga Negara. Memberikan pemahaman yang kontinyu kepada warga negara, merupakan hal yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa menghargai, toleransi dan hormat-menghormati terhadap mereka yang memiliki perbedaan dengan yang lain.

Pada setiap daerah di Indonesia, keanekaragaman ras, suku, golongan, agama merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditiadakan. Pluralisme juga bisa terjadi karena terjadinya imigrasi. Imigrasi atau perpindahan penduduk sudah lama terjadi dan itu terjadi secara alamiah. Bagaimanapun pergaulan antar etnik, perbedaan agama maupun ras tetap akan terjadi tinggal mengunggu waktu.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai hubungan etnik ada baiknya mengetahui konsep

Foto : Sebuah patung seorang Pendeta yang terdapat di komplek Taman Mayura

dari etnik itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan yang lebih tegas bagaimana cara produksi dari konsep oprasional untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai masalah etnik. Menurut Narroll (1964), menyatakan bahwa pada umumnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang: 1) secara biologi mampu berkembang biak dan bertahan; 2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; 3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; 4) menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain.

Ciri pendefinisian etnik tidaklah sekedar melakukan pengkategorian semata namun juga menurut Barth (1988), terdapat dua hal pokok yang dapat dibahas dalam mengamati kehadiran

kelompok-kelompok etnik dengan ciri-ciri unit budaya yang khusus, yaitu (1) kelanggengan dari unit-unit budaya, dengan adanya aspek budaya, klasifikasi seseorang atau kelompok setempat dalam keanggotaan suatu kelompok etnik tergantung pada kemampuan seseorang atau kelompok ini untuk memperlihatkan sifat budaya kelompok tersebut. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya unit budaya. Dalam hal ini tampak faktor ekologi sangat menentukan. Tetapi hal ini tidak bersifat mutlak. Ini juga tidak berarti bahwa semua itu hanya menunjukkan penyesuaian diri terhadap lingkungan ; lebih tepat dikatakan bahwa bentuk budaya ini merupakan hasil penyesuaian para anggota kelompok etnik dalam menghadapi berbagai faktor luar. Tentu dengan melakukan adaptasi terhadap lingkungan mereka adapat secara mudah melakukan partisipasi sosial agar sedapat mungkin terhindar dari berbagai potensi konflik yang terjadi di lingkungan yang mayoritas. Agar dapat berpartisipasi dalam sistem sosial yang lebih luas dan untuk mendapatkan bentuk, mereka biasanya memilih strategi dasar sebagai berikut: (i) mereka berusaha untuk bergabung dan masuk ke dalam kelompok masyarakat dan budaya industry; (ii) mereka menerima status 'minoritas' dan berusaha mengatasi dan mengurangi minoritasnya dengan cara membatasi budayanya hanya untuk sektor kegiatan yang tidak dikerjakan bersama, sekaligus berperan serta dalam kelompok industri yang lebih besar untuk kegiatan lainnya; (iii) mereka baru menonjolkan identitas etniknya, dan menggunakan untuk mengembangkan posisi dan kegiatan yang selama ini belum terjamah dalam masyarakat itu (Barth, 1988).

Pada masyarakat Lombok juga mengalami keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan. Hal ini terjadi akibat dari mobilitas penduduk yang selalu aktif dalam melakukan kegiatannya. Sejarah telah mencatat bahwa keanekaragaman dan pluralisme yang terjadi di

Foto : patung seorang berbusana Muslim sedang berdiri terpajang di pura Taman Mayura.

Lombok sudah ada sejak zaman feodal atau zaman kerajaan di pulau Lombok. Ini membuktikan bahwa Lombok memiliki daya tarik bagi pendatang karena berbagai faktor menyertainya. Tentu dalam hal ini ada faktor penarik dan pendorong orang untuk melakukan migrasi ke Lombok. Faktor penarik pada umumnya lebih pada keinginan seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. Penduduk pendatang melakukan kegiatan seperti dalam bidang perdagangan. Sebaran penduduk pendatang di pulau Lombok pada umumnya terkonsentrasi di Cakra dan Mataram. Hal ini mengingat pusat pemerintahan pada zaman kerajaan paling dekat dengan daerah pasar dan pelabuhan. Penduduk pendatang tidak saja dari etnik Samawa, Bali, Jawa akan tetapi juga etnik Cina juga telah tertarik untuk melakukan perdagangan di wilayah Lombok.

Pada umumnya pada masyarakat Lombok paling dominan adalah suku bangsa Sasak. Suku bangsa Sasak merupakan suku asli yang mendiami wilayah Lombok pada umumnya. Sedang suku bangsa pendatang adalah suku bangsa Bali, Jawa, Bugis, Makasar, Banjar, Arab dan lainnya. Suku bangsa Bali merupakan suku bangsa pendatang yang paling banyak tinggal di Lombok. Suku bangsa Bali datang ke Lombok pada tahun 1740.

Dengan mengetahui pluralisme di Lombok tentu saja pada setiap kabupaten dan kecamatan di Lombok mengalami persoalan yang sama mengenai fenomena keanekaragaman ini. Kemajemukan pada setiap daerah merupakan suatu potensi sekaligus juga tantangan yang perlu diberikan dasar dan pijakan agar potensi itu tidak menjadi potensi yang mengarah pada yang negatife seperti terjadinya konflik.

Paling sedikit ada tiga hal yang memungkinkan terjadinya hubungan kerjasama yang intim dan mengarah kepada integrasi antar etnik yang berbeda-beda. Pertama, adanya titik temu antar budaya etnik yang berbeda tersebut, karena selain berbeda-beda, budaya etnik tersebut, selalu pula memiliki sifat-sifat yang mirip satu sama lainnya (Bart, 1988). Kedua, adanya system perekonomian etnik yang berbeda, dan dalam keadaan demikian mereka saling membutuhkan sehingga mereka saling tergantung, dan ini dapat berkembang menjadi hubungan kerjasama secara komplementer (Wolf, 1983); Koentjaraningrat, 1984). Ketiga, adanya kesadaran dikalangan etnik-etnik yang berbeda, bahwa selain melalui konflik, melalui kerjasama pun suatu tujuan dapat dipenuhi baik kebutuhan ekonomi, dan sosial maupun kebutuhan psikologis terutama akan rasa aman yang kesemuanya ini merupakan kebutuhan dasar manusia (Goble, 1987; Sanderson, 1993).

Pada dasarnya kerjasama tidak lepas dari jaringan sosial yang melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbeda, misalnya jaringan sosial ketetanggaan, jaringan sosial kekerabatan, dan jaringan sosial pasar. Selain itu ada juga jaringan sosial yang berbasiskan teritorial, suatu jaringan sosial yang melibatkan komunitas-komunitas tertentu, dalam jaringan sosial tersebut, suatu komunitas dapat menempati posisi sebagai supra komunitas yang dengan kesatuannya mampu memaksakan kehendaknya terhadap komunitas-komunitas lain yang ada di bawahnya (Redfield, 1978).

Dengan mengacu pada pemikiran di atas bawasannya setiap komunitas atau pun dalam bentuk suku, agama, maupun golongan yang memiliki perbedan baik dalam segi tujuan, tentunya juga memiliki kesamaan yang paling tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan jalinan kerjasama di tengah perbedaan yang ada tersebut. Kesamaan atau kemiripan yang dimiliki itu merupakan potensi yang positif, kesamaan dalam setiap suku seperti yang ada di Lombok khususnya di Kecamatan Sekotong dapat itu pula sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan kerja sama antar etnik Sasak, Bali, Samawa, Jawa, Arab dan lainnya yang bertepatan tinggal di Sekotong.

Bentuk kerjasama juga dapat pula karena adanya kontak hubungan ekonomi. Pada prinsipnya setiap etnik memiliki sistem perekonomian yang beragam, dan dengan keadaan yang berbeda tersebut maka mereka saling membutuhkan dan saling tergantung sehingga mau saling kerjasama. Mereka mau melakukan kerja sama juga karena didorong pula oleh kesadaran, bahwa kebutuhan mereka bisa diperoleh bukan hanya dengan kemenangan dalam bertentangan dan konflik satu sama lain.

Melihat kerukunan yang terjadi di Kecamatan Sekotong dapatlah dikatakan bahwa karena adanya hubungan kerjasama yang baik antara penduduk asli yakni Suku Sasak dan suku-suku lainnya yang bertempat tinggal Lombok Barat dan khususnya di kecamatan Sekotong. Sebagai contoh bahwa budaya etnik Bali dan budaya etnik Sasak yang tentunya berbeda itu memiliki pula sifat-sifat yang saling bermiripan, sehingga kemiripan itu dapat *desentralisation*. Dengan mengacupemikiran tersebut diperkirakan bahwa budaya etnik Bali dan etnik Sasak yang tentunya berbeda itu memiliki pula sifat-sifat yang saling bermiripan, sehingga kemiripan itu dapat ikut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan kerjasama antar etnik Bali maupun etnik yang lain. Di samping itu dapat pula hal ini terjadi karena masing-masing etnik memiliki sistem perekonomian yang berbeda, dan dengan keadaan yang berbeda itu mereka saling membutuhkan dan saling tergantung sehingga mereka mau saling bekerjasama. Mereka mau saling bekerjasama didorong pula oleh kesadaran mereka bahwa kebutuhan mereka bisa diperoleh bukan hanya dengan kemenangan dalam bertentangan dan berkonflik satu sama lain.

Ketergantungan antara etnik yang satu dengan yang lainnya sangat wajar terjadi karena ada peran-peran tertentu secara umum tidak semua etnik itu mendominasi aktivitas dalam kehidupan. Oleh karenanya mereka akan saling bekerjasama dan saling menunjang satu dengan yang lainnya membangun jaringan social yang lebih erat guna dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Dalam kehidupan social pada masyarakat di Sekotong memperlihatkan bahwa keadaan masyarakat yang pluralis baik dalam suku, agama maupun golongan selalu saling membutuhkan dan menerima perbedaan yang ada sebagai sebuah keniscayaan. Bagi suku Sasak yang lebih dominan terdapat di Lombok Barat khususnya Sekotong, hidup berdampingan dengan suku-suku lainnya seperti suku Bali, suku Jawa, dan lainnya. Hubungan mereka sangat terjaga keharmonisannya. Dalam aktivitas social misalnya pembauran antar suku tidak memperlihatkan keekstimitasan namun keadaan cenderung cair dan keakraban tampak sangat jelas terlihat. Walaupun mereka bertetangga dan memiliki system keyakinan dan budaya yang berbeda, penduduk asli yakni suku Sasak nampak saling menghormati dan toleransi mereka terhadap suku lainnya pun sangat tinggi.

b. Hubungan Penduduk Asli dan Pendetang

Sebuah keharmonisan di dalam masyarakat bisa tercapai bila ada keseimbangan yang dapat membuat keadaan itu menjadi cair saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam system social hal ini telah banyak dibicarakan bahwa pada hakekatnya hidup berdampingan dan selalu terjadi hubungan yang baik antara sesama dalam kehidupan merupakan sebuah harapan yang selalu diinginkan guna terciptanya kerukunan di tengah masyarakat. Pergerakan atau mobilitas penduduk tidak dapat dibendung dan hal ini telah terjadi jauh pada masa yang lalu. Keadaan demikian ini hampir terjadi di setiap Negara mengalami mobilitas penduduk bermigrasi keberbagai pulau. Seperti halnya di Indonesia khususnya pulau Lombok mobilitas penduduk yang bermigrasi ke pulau ini juga cukup tinggi yang diantaranya penduduk pendatang seperti suku Samawa, Bali, Jawa dan lain-lain. Berbagai faktor yang membuat mereka melakukan mobilitas penduduk yang diantaranya bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Migrasi dalam bentuknya manapun juga, sebagaimana ditegaskan Ronald B. Dixon dalam Mochtar Naim, 1997), selalu memainkan peran penting dalam kehidupan manusia semenjak permulaan sejarah manusia. Lebih lanjut Dixson mengelompokkan penyebab-penyebab itu ke dalam dua golongan besar: golongan fisik seperti bencana alam yang tiba-tiba dan perubahan iklim; dan golongan social ekonomis seperti pengusiran besar-besaran, kalah perang oleh pendatang yang menyerang dan motivasi-motivasi yang lebih sukarela, seperti keinginan untuk mengeksploitasi kemungkinan ekonomi baru atau penaklukan ekonomi baru. Sebab itu migrasi sebagai bagian dari tabiat manusia secara definitive ditentukan atau diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial (Naim, 1979).

Selanjutnya Julius Isaac dalam studinya berjudul "Economics of Migration", mengelompokkan gerakan perpindahan manusia ke dalam empat klasifikasi yaitu: invasi, penaklukan, kolonisasi dan migrasi. Ia memberi definisi invasi sebagai gerakan pembinasaaan atas penduduk primitife dalam wilayahnya sendiri dan merubah wilayah tersebut menjadi negara yang lebih maju. Definisi penaklukan adalah kebalikannya: "sebuah negara yang maju menyerang rakyat yang kurang maju lalu mencaplok wilayah taklukan tersebut ke dalam sistem mereka. Penaklukan itu, bagaimanapun, bisa saja tidak melibatkan sejumlah penduduk yang besar dari negara penakluk, tetapi dapat berakibat gerakan perpindahan penduduk secara masal dari wilayah yang ditaklukan. Selanjutnya Isaac membagi kolonisasi ke dalam dua jenis utama : koloni eksploitasi dan koloni pemukiman. Yang pertama biasanya melibatkan sejumlah kecil kaum pedagang, pejabat pemerintahan dan tentara yang dipindahkan dari Negara ibu, sedangkan budak atau buruh kontrak dikumpulkan untuk

penyediaan tenaga kerja yang diperlukan. Kolonisasi dari jenis kedua terjadi seperti dikatakan oleh Fairchild menyebutkan bahwa "bila Negara yang telah kokoh berdiri, progresif dan berhasrat besar menimbulkan rombongan warga negaranya keluar negerinya, biasanya secara resmi, untuk bermukim di suatu lokasi tertentu. Isaac kemudian membagi jenis keempat gerakan perpindahan migrasi tersebut ke dalam migrasi paksa dan migrasi bebas. Migrasi paksa dimasukkannya perdagangan budak, penjualan kawula, pembuangan orang asing atau bangsa sendiri yang tidak dikehendaki dan pembuangan orang hukuman. Sedangkan migrasi bebas didefinisikan dalam tekanan tingkat premanennya gerakan perpindahan.

"The Encyclopaedia of the Social Sciences, "the movements of people over considerable distance and on a large scale with the intention of abandoning their former homes for some more or less permanent new domicile"(gerakan perpindahan penduduk melintasi jarak yang cukup jauh dengan ukuran besar dengan maksud meninggalkan tempat tinggal semula menuju tempat tinggal yang baru yang kira-kira permanen).

Dengan melihat konsep-konsep di atas maka dapatlah digambarkan bahwa perpindahan penduduk di Indonesia telah terjadi sejak jaman lampau dan itu juga terjadi di pulau Lombok. Gerakan perpindahan penduduk yang terjadi di pulau Lombok juga beragam bentuknya. Seperti gerakan perpindahan penduduk terjadi akibat penaklukan pada zaman kerajaan yang pada saat itu ekspansi kerajaan Karangasem ke Lombok membawa mobilisasi atau kolonisasi penduduk suku Bali ke Lombok. Sedangkan mobilisasi atau perpindahan penduduk yang lain akibat adanya perdagangan atau ekonomi seperti suku Jawa dan lainnya.

Dengan adanya migrasi ke Lombok maka terjadi berbagai proses adaptasi secara terus menerus terhadap penduduk lokal atau suku Sasak yang mendiami pulau Lombok. Penduduk pendatang yang tinggal dan menetap secara baik telah melakukan proses negosiasi dan berbagai proses dialog telah dilalui sehingga dapat diterima dan saling melakukan kerjasama yang baik dan saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sudah sekian lama telah terjadi pembauran antar etnik di Lombok Barat Khususnya di Kecamatan Sekotong. Pembauran itu dapat dilihat dari segi adaptasi mereka dalam berinteraksi dan saling memberikan ruang bagi penduduk pendatang untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan. Hingga saat ini penerimaan penduduk asli terhadap penduduk pendatang masih relative baik dan itu tentunya dapat dirasakan dari minimnya konflik yang terjadi. Mereka menerima penduduk pendatang dari berbagai suku bangsa yang ada maupun dari suku bangsa sendiri yang berasal dari daerah lain. Pada masyarakat Sekotong yang sebagian besar adalah berasal dari Suku Sasak sangat menghormati penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang telah lama tinggal di Lombok Barat khususnya di Kecamatan Sekotong memberi tempat yang sejajar dengan penduduk asli asalkan mereka mau mengikuti aturan-aturan adat di daerah setempat. Kedudukan yang sejajar berarti memberikan ruang gerak maupun hak yang sama sebagai warga dalam kehidupan sehari-harinya.

Masyarakat pendatang atau suku bangsa yang tinggal di Sekotong akan diberikan hak bila mereka dalam kehidupannya bisa bergaul dengan baik dan dapat melakukan kerjasama dengan suku asli. Penduduk pendatang akan diterima dengan baik bila mereka telah menjalankan kewajiban seperti ikut dalam melakukan aktivitas bergotong-royong, tolong-menolong maupun aktivitas yang lain terutama di tempat mereka tinggal. Keaktifan mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat setempat juga mempercepat proses penerimaan menjadi anggota yang sepenuhnya.

Hal yang dapat diketahui dalam fenomena ini, bahwa perbedaan yang ada pada setiap penduduk pendatang tidak memandang perbedaan agama dipertentangkan. Perbedaan dalam keyakinan dalam memeluk agama bagi penduduk asli terhadap penduduk pendatang tidak mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam melakukan kontak atau kerjasama dengan penduduk pendatang.

Di samping itu yang dapat dapat disimak dan menjadi factor dalam proses pembauran etnik di Sekotong adalah hubungan kekerabatan yaitu telah terjadi perkawinan antar suku seperti orang dari suku Sasak kawin dengan orang dari Suku Bali, orang Bugis kawin dengan orang Sasak dan seterusnya. Dalam fenomena ini juga mempercepat proses pembauran yang terjadi. Namun demikian ketegangan atau potensi ketegangan juga tidak dapat ditiadakan, tetap ada potensi pertentangan atau konflik namun keadaan tersebut relative kecil dan dapat diselesaikan secara adat. Hal yang sering memicu ketegangan adat adalah salah satunya perkawinan antar suku bangsa pendatang yang menganut agama berbeda dalam arti diluar Islam, sering menjadi permasalahan yang harus diketengahi. Keadaan seperti ini memicu adanya konflik namun keadaan tersebut menjadi reda setelah seorang perempuan akan memilih mengikuti agama suaminya. Pada umumnya mereka memilih agama suaminya. Perbedaan keyakinan ataupun adat tidak mempengaruhi kekerabatan mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Aktivitas dan Partisipasi Masyarakat Pendatang dalam Kegiatan sosial.

Para pendatang yang mencari pekerjaan dan tinggal di perkampungan orang Sasak menunjukkan adanya hubungan yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari keadaan lingkungan yang kondusif dan dapat pula dilihat dari minimnya konflik yang terjadi. Keharmonisan ini dapat tercapai karena antara penduduk pendatang dan suku Sasak saling bantu membantu dan para penduduk pendatang selalu ambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dilingkungannya tersebut. Mereka secara bersama-sama melakukan pekerjaan saling membantu sama lain seperti dalam kegiatan social kemasyarakatan lingkungan kampong masing-masing. Penduduk pendatang dalam menjalankan berbagai kegiatan bersama selalu berbaur dengan penduduk lokal dan terasa tidak ada perbedaan yang mencolok sehingga situasi menjadi cair dan kondusif. Mereka juga menjalankan perannya masing-masing tanpa harus merasa minoritas di tengah mereka yang mayoritas. Hubungan antar etnik berjalan dengan baik karena berpegang juga pada pemahaman agama yang semakin diresapi dan dimengerti dengan baik oleh masyarakatnya.

d. Pluralisme Agama di Lombok Barat

Perbedaan dalam berkeyakinan merupakan hak asasi manusia. Setiap individu berhak menentukan keyakinan apa yang mereka anggap baik dan dapat membuat dirinya merasa aman dan nyaman dalam berhubungan secara transenden terhadap Tuhannya. Di Indonesia, kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, Ini berarti setiap individu memperoleh perlakuan yang sama dan perlindungan dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya.

Kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaannya dalam Undang-undang Dasar 1945 mencerminkan bahwa negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap warga untuk menentukan keyakinan apa yang mereka minati dan disamping itu tidak ada diskriminasi antara pemeluk agama maupun kepercayaan dalam masyarakat. Negara melindungi sepenuhnya tanpa ada yang merasa termarjinalkan oleh yang mayoritas.

Secara sosiologis, agama merupakan fenomena kebudayaan, yakni sebagai suatu pandangan dan pola hidup berkelompok yang mengandalkan kepercayaan akan dimensi transenden atau suatu wahyu khusus. Ekspresi agama itu tampil melalui dan dalam (1) kelompok, persekutuan atau umat, (2) dengan ajaran yang menafsirkan dan mengarahkan kehidupan, (3) serta ritus dan ibadat. Kecuali itu, agama yang dihayati dalam (4) wujud keterlibatan dalam dunia masyarakat (Banawiratma, 2002:14). Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak jarang juga dalam kelompok atau persekutuan mempunyai ajaran atau ritus tertentu.

Kedudukan agama adalah sama dan tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Sama-sama menjunjung kehormatannya masing-masing. Melihat kenyataan dan fakta yang ada di masyarakat, pluralism dalam bidang keagamaan dan kepercayaan sangat tampak pada masyarakat Lombok Barat khususnya di kecamatan Sekotong. Untuk menunjukan adanya kompleksitas pluralism agama di Lombok Barat khususnya di Sekotong dapat akan disajikan sebuah tabel sebagai berikut.

Tabel (3.1)

No	Kecamatan/ <i>District</i>	Masjid <i>Mosques</i>	Musholla <i>Musholla</i>	Gereja <i>Churchs</i>	Pura <i>Hindu's Temple</i>	Wihara <i>Budhis Temple</i>
1	Sekotong	104	111	-	39	6
2	Lembar	74	117	-	6	-
3	Gerung	78	123	-	33	-
4	Labuapi	52	52	-	6	-
5	Kediri	33	54	-	3	-
6	Kuripan	37	52	-	5	-
7	Narmada	87	40	-	24	-
8	Lingsar	74	165	-	16	-
9	Gunungsari	85	93	-	9	-
10	Batu Layar	53	109	-	12	-
Jumlah/ <i>Total</i>		677	916	-	153	6
2008		676	981	-	165	6
2007		928	1.248	-	203	3
2006		866	565	-	195	7
2005		834	510	-	124	23
2004		829	500	-	124	-

**Banyaknya Masjid, Musholla, Gereja, Pura dan Wihara di
Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Kecamatan, 2009**

*Number of Mosques, Musholla, Church, Hindu's Temple, and Budhis Temple in Lombok Barat
Regency by District, 2009*

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat

Source : Religions Affairs Office Of Lombok Barat Regency

Tabel (3.1) di atas menunjukkan bahwa simbol-simbol agama seperti halnya tempat suci menunjukkan kompleksitas dalam memeluk agama dan keyakinannya. Simbol-simbol agama seperti Masjid, Pura, Gereja maupu Wihara di Lombok Barat menunjukkan bahwa penduduk dalam memeluk agama pun sangat beragam. Pluralism agama dapat tercermin pula dalam beragamnya penduduk masyarakat di Lombok Barat dalam berkeyakinan.

Data kuantitatif menunjukan bahwa bangunan tempat suci Masjid secara keseluruhan di Lombok Barat pada tahun 2008 berjumlah 677 buah dan khususnya di kecamatan Sekotong bangunan peribadatan berjumlah 104 buah masjid dan 117 Mosholla. Sedangkan tempat peribadatan yakni Gereja belum terdata dalam arti belum dinyatakan terdapat bangunan tersebut. Sedangkan tempat peribadatan yakni Pura berjumlah 153 buah secara keseluruhan di Lombok Barat. Sedangkan di kecamatan Sekotong bangunan tempat suci Pura berjumlah 39 buah. Sedangkan bangunan suci Wihara berjumlah 6 buah, dan itu pun keseluruhannya ada di kecamatan Sekotong.

Banyaknya Jumlah Bangunan tempat suci sangat berhubungan dengan seberapa padat jumlah penduduk memeluk agama yang diyakininya. Ini menunjukkan bahwa di Lombok Barat dan khususnya di kecamatan Sekotong pluralism agama sudah sangat kental. Hubungan agama satu dengan yang lain saling menunjukkan adanya sikap yang saling hormat-menghormati dan memberikan toleransi. Sebagian besar orang Sasak memeluk Agama Islam. Walaupun demikian ada sebagian kecil pula yang memeluk system kepercayaan seperti agama Boda dan Watu telu. Namun pada umumnya mayoritas penduduk di pulau Lombok khususnya di Lombok Barat kecamatan Sekotong memeluk agama Islam. Walaupun demikian bukan berarti keberadaan agama-agama lain tetap terpelihara eksistensinya dan hidup berdampingan di tengah penduduk yang masyoritas Muslim. Untuk lebih jelasnya mengenai Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat dalam tabel berikut.

Data tabel (3.4) menunjukkan bahwa di kabupaten Lombok Barat dilihat dari jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Lombok Barat memeluk agama Islam dengan jumlah total pada tahun 2008 adalah 543.839 jiwa. Sedangkan yang memeluk agama Kristen protestan berjumlah 402 jiwa. Penduduk yang memeluk agama Kristen katolik berjumlah 193 jiwa.

Penduduk yang memeluk agama Hindu 38.489 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang beragama Buda berjumlah 2.266 jiwa. Dilihat dari perbandingan jumlah penduduk menurut agama yang dianut penduduk yang menganut agama Hindu merupakan peringkat yang kedua setelah agama Islam. Hal ini dapat diketahui bahwa keadaan sekarang ini tidak lepas dari sejarah masa lalu di mana terjadinya migrasi orang Bali ke Lombok pada saat masih jayanya kerajaan Karangasem di Lombok.

Tabel 3.4

No	Kecamatan/ <i>District</i>	Islam <i>Moslems</i>	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hinduism</i>	Budha <i>Budhism</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	Sekotong	48.219	12	2	5.297	-	53.530
2	Lembar	40.662	-	-	1.108	2.266	44.036
3	Gerung	68.783	39	39	8.268	-	77.129
4	Labuapi	55.782	59	59	1.266	-	57.166
5	Kediri	55.687	-	-	3.293	-	58.980
6	Kuripan	42.038	40		2.379		44.457
7	Narmada	71.832	92	18	10.267	-	82.209
8	Lingsar	54.512	13		2.423	-	56.948
9	Gunungsari	69.104	24	49	2.262	-	71.439
10	Batu Layar	37.220	123	31	1.926	-	39.300
Jumlah/ Total		543.839	402	198	38.489	2.266	585.194
2008		519.259	350	193	38.489	1.733	560.024
2007		696.303	342	210	54.003	8.811	759.669
2006		678.737	2.735	59	31.630	8.626	721.787
2005		679.206	306	59	50.260	8.626	738.457
2004		686.542	-	-	53.904	9.713	750.159

Banyaknya Pemeluk Agama Di Kabupaten Lombok Barat Dirinci Menurut Kecamatan, 2009

Number of Religion Believers in Lombok Barat Regency By District, 2009

Sumber : BPS Lombok Barat

Suku Bali yang migrasi ini sebagian telah menyebar dan keberbagai kawasan di pulau Lombok. Mereka membaurkan diri dengan penduduk asli Lombok (Sasak). Suku Bali banyak yang menetap dan ada juga yang kembali ke asal setelah sekian lama menetap di pulau Lombok. Berbagai factor juga sangat mempengaruhi para migran Bali dalam proses tinggalnya di pulau Lombok. Namun sebagian besar yang menetap telah berhasil membangun kehidupannya dan telah mampu berbaur dengan penduduk local. Terkadang antara Suku Bali dan Suku Sasak telah terjadi hubungan kekerabatan yang didasari oleh perkawinan. Percampuran budaya antar suku Bali dan Suku Sasak terlama terjadi dan hingga saat ini tampak terjadi alkulturasi dan sinkritisme budaya dalam bentuknya yang beranekaragam pula. Perbedaan keyakinan tidak menghalangi terjadinya pembauran etnik.

Selain agama-agama besar penganut system kepercayaan juga masih tetap eksis di pulau Lombok. System kepercayaan merupakan bentuk agama local dan merupakan agama tradisional sebagai sub-sub budaya yang keberadaanya tetap diakui sebagai system social religious dalam institusi masyarakat tradisional. Perkembangan kepercayaan manusia kepada adanya Tuhan, pada umumnya para Antropolog dan ilmuan social berpendapat bahwa kepercayaan kepada Tuhan berevolusi dan dari dinamisme, animism, politeisme, dan sampai ke monoteisme (Evans-Pritchard dalam Agus, 2007:77).

Sebagian masyarakat di kecamatan Sekotong yang menganut system kepercayaan masih percaya dengan keberadaan roh leluhur terutama mereka yang menganut kepercayaan *Watu Telu*. Orang desa yang masih tradisional masih sangat mengormati leluhurnya. Leluhur adalah mereka yang telah meninggal duluan dan sudah dianggap suci patuh untuk diingat dan dihormati. Para keturunannya harus selalu mengingat apa yang diwariskan dan selalu menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat sejak dulu.

Ajaran-ajaran seperti tidak menentang orang tua, selalu berbuat baik terhadap orang merupakan sekian banyak ajaran lisan yang selalu diberikan terhadap anak-anak mereka. Menghormati orang tua sama halnya dengan menghormati leluhur yang telah meninggal dunia. Mereka yang percaya bahwa leluhur selalu akan melihat ada disekitar mereka. Masyarakat yang menganut system kepercayaan *watu telu* percaya bahwa leluhur akan selalu membantu keturunannya bila mereka selalu mengingat keberadaan leluhurnya. Masyarakat yang masih kuat sistem kepercayaannya penganut Islam *watu telu*, tentu sangat mempengaruhi ideology mereka. Dalam hal ini maksudnya mereka dalam berbuat dan berperilaku selalu berpedoman dengan paham-paham yang dianut oleh mereka percaya terhadap ajaran Islam *watu telu*. Pembentukan karakter dan sikap maupun pola tindakan merupakan pengaruh kuat terhadap kejiwaan mereka baik secara spiritualitas maupun mentalnya. Mereka yakin bahwa kehidupan dalam masyarakat kampung mempunyai mata rantai dengan kehidupan leluhur dan yang sudah meninggal. Masyarakat kampung melakukan upacara bagi leluhur agar kampung dan masyarakatnya mendapat perlindungan dari Tuhannya.

Bagi masyarakat yang menganut paham *watu telu* peranan ajaran kepercayaan masih kuat dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter dan proses pemahaman terhadap Tuhannya. Berberbagai kegiatan dalam bentuk upacara dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh masyarakat untuk menghormati para leluhur yang telah meninggal. Terlihat berbagai symbol-simbol keagamaan memberikan makna terhadap apa yang menjadi pemahaman mereka mengenai aktivitas religiusnya.

C. PENUTUP

Perbedaan merupakan hal yang alamiah ada di muka bumi. Namun perbedaan yang ada selalu menjadi isu sebagai “kambing hitam” datangnya potensi konflik di masyarakat. Namun bila dimengerti bahwa pemahaman tentang perbedaan terutama dalam kaitannya dengan kemajemukan dan pluralisme maka perbedaan tidak akan selalu menjadi isu yang negatif dan sensitif.

Indonesia adalah salah satu negara yang amat kaya dengan perbedaan dan itu terpatrit dalam simbol “Bhineka Tunggal Ika” yang arti sempitnya diterjemahkan “walaupun berbeda tetapi tetap satu juga”. Dengan simbol itu maka representasi dari keragaman dan kemajemukan dapat disatukan. Keunikan inilah yang menjadi dasar dari terbangunnya negara Republik Indonesia. Mengetahui bahwa sadar akan perbedaan maka sikap fanatisme, egosentrisme, dan fundamentalisme akan dapat dikikis dalam setiap hati warga negara. Bersatunya Indonesia menjadi sebuah negara tentu saja telah terbukti karena pemimpinya lebih mengedepankan sikap-sikap yang luhur dan menghargai perbedaan yang ada.

Setiap daerah di Indonesia, perbedaan dan pluralisme tetap ada, seperti halnya di pulau Lombok khususnya kecamatan Sekotong telah pula mengalami keadaan yang beragam. Keberagaman itu juga terjadi karena banyak faktor yakni politik, ekonomi dan lain-lainnya. Migrasi merupakan hal yang wajar membuat terjadinya kemajemukan di suatu daerah. Di kecamatan Sekotong keadaannya semakin plural karena masuknya penduduk pendatang yang migrasi ke Lombok. Motivasi mereka sangat beragam yang pada umumnya mereka melakukan migrasi adalah terkait dengan ekonomi. Beberapa etnik yang sangat kental migrasinya dengan kaitan motif ekonomi adalah etnik Cina dan etnik Jawa. Perkembangan kedua etnik ini lebih pada ekonomi dengan jalur perdagangan. Sedangkan etnik Bali lebih pada perkembangan situasi sosial budaya dan politik yang pada zaman kerajaan sebagian Lombok dikuasai oleh raja Karangasem yaitu Anak Agung Karangasem. Jadi migrasi yang terjadi pada zaman itu memungkinkan karena keadaan aman dan keinginan untuk mengubah nasib dalam kehidupannya. Sebagaimana dari mereka telah berhasil dalam menata kehidupan baik secara finansial telah cukup secara ekonomi. Hingga saat ini mereka telah hidup berdampingan dengan berbagai etnik terutama etnik yang terbesar adalah etnik Sasak.

Komunikasi budaya telah terjadi dan percampuran budaya dikeduabelah pihak telah terjadipula. Hibriditas budaya telah lahir dan kedua etnik Bali dan Sasak telah membuka ruang dan jalur komunikasinya secara dinamis hingga saat ini. Dampak dari hal ini adalah berkembangnya budaya-budaya yang menjadi suatu simbul di antara keduabelah pihak untuk selalu bekerja sama dan hidup saling mengisi satu sama yang lainnya.

Hibriditas yang dimaksud adalah terjadinya penyatuan diantara unsur-unsur budaya yang berbeda dan di dalamnya terjadi kontak dan proses komunikasi yang terjadi secara terus menerus. Keadaan ini juga tidak hanya terjadi pada etnik Bali dan Sasak akan tetap juga terjadi pada etnik yang lain seperti etnik Samawa dan etnik lainnya.

Pada perkembangan hingga saat ini keberadaan akan adanya perbedaan atau kemajemukan di wilayah kecamatan Sekotong berjalan normal dan masyarakat semakin menyadari bahwa pluralisme tidak akan bisa terhindari di tengah keadaan global yang terus berjalan dan mengalir sebagai sebuah peradaban yang sedang terjadi sekarang ini.

Begitu juga dalam kaitannya dengan perbedaan keyakinan di Sekotong, tampak hal ini tidak menjadi penghalang bagi pemeluk agama yang mayoritas. Di Lombok dan Sekotong khususnya Agama Islam merupakan agama yang mayoritas, namun keberadaan keyakinan seperti komunitas *Watu Telu* masih terjaga dan eksis. Tidak hanya itu keyakinan seperti komunitas Boda juga tampak masih ada dan belakangan ini terakomodasi menjadi pemeluk agama Buda. Dengan demikian, pluralisme di Lombok dan kecamatan Sekotong khususnya telah terbina adanya keharmonisan

yang hingga saat ini terbukti konflik-konflik yang berbau sara sangat kecil. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran tokoh-tokoh adat setempat yang peduli arti dan makna pluralisme itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachim. 1979. *Pengantar Masalah Penduduk*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Agus, Bustanuddin. 2007. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Banawiratma, 2002. Penghayat Kepercayaan dan Spiritualitas dalam Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebuah Wacana. Jakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sedyawati, Edi. 2002. Integrasi Antar Etnik Berbeda Agama Melalui Upacara Agama Kajian Tentang Hubungan Antar Etnik Bali Dan Sasak Melalui Upacara Perang Topat di Pura Lingasar Lombok Barat. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Bagian Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Bali.
- Puspa, I Wayan. 1984. *System Kesatuan Hidup Setempat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Kutha Ratna, I Nyoman. 2003. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kutha Ratna, I Nyoman. 2005. *Sastra dan Cultural Studies*. "Representasi Fiksi dan Fakta." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosial Postmodern*. (Terjemahan Muhammad Taufik). Yogyakarta: Kreasi Utama.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman. (2004), *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terjemahan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Naim, Mochtar. 1979. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Weda Kusuma, I Nyoman. 2005. *Pluralisme Budaya Dalam Perspektif Reformasi: Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*. Ed. Dharma Putra & Windhu Sancaya. Kuta-Bali : Pustaka Larasan.

Sumber Pustaka Internet

- <http://www.lombokbaratbangkit.com/profil-kecamatan/sekotong/66-kecamatan-sekotong>.
Thursday, 22 April 2010 09:49.
- <http://fact-and-information.blogspot.com/2011/08/pantai-sekotong-kepulauan-karibian.html>
- <http://filsafat.kompasiana.com/2011/04/21/konsep-pluralisme-multi-kulturalisme-dan-pembangunan-perdamaian/>
- <http://www.lombokbaratkab.go.id/wista.html>